

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Juan Bautista con donante

[Maestro de Portillo](#)

Nº inventario: 292 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Pintura hispanoflameca

Dimensiones: 135,2 x 83 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Juan Bautista](#)

Procedencia: [San Miguel Arcángel](#) (San Miguel del Pino, España)

Emplazamiento actual: [Groeningemuseum](#) (Brujas, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: 2003.GRO0002.I

Inscripciones

IVAN DE LA PENA

Historia del objeto

Conserva el [Groeningemuseum de Brujas](#) (Bélgica) una pintura sobre tabla que muestra a San Juan Bautista entronizado, fechada a finales del siglo XV, que se atribuye a un desconocido maestro, al que se ha querido identificar como Álvaro Sánchez, pero que investigaciones recientes no aceptan y optan por la adscripción tradicional al anónimo pintor denominado Maestro de Portillo.

La tabla procede de un retablo colocado en la iglesia parroquial de San Miguel del Pino, pequeña localidad a unos 20 km al oeste de Valladolid. Sobre este punto no hay duda, pues a comienzos de la década de 1930 se fotografiaron las pinturas por parte de Cayetano de Mergelina, director del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, y las fotografías que se conservan en el Departamento de Historia del Arte de dicha Universidad.

Mergelina reparó en la calidad de las pinturas, entonces bastante deterioradas, y solicitó a Enrique Lafuente Ferrari que llevase a cabo un estudio para tratar de averiguar su historia. Lafuente cumplió con el cometido y en 1935 publicó un artículo que con el título de "Miscelanea de primitivos castellanos" repara en las tablas de San Miguel del Pino junto a otras. Este estudio dio a conocer que las pinturas ya habían llamado la atención de Tomás González, al frente del

Archivo de Simancas a comienzos del siglo XIX. La proximidad entre San Miguel del Pino y Simancas debió suponer que González se trasladara a verlas y al carecer de conocimientos específicos de pintura se pusiese en contacto con Ceán Bermúdez, que años antes había publicado un detallado diccionario sobre artistas españoles.

En una carta de Ceán a Tomás González fechada el 8 de agosto de 1818, le da acuse de recibo del escrito por el que el segundo le participaba el descubrimiento de las pinturas, y aceptaba la posibilidad de que pudiesen provenir del monasterio de Santa Clara en Tordesillas. Ceán le pedía que averiguase datos para saber más de las tablas, y González debió esforzarse pero sin encontrar nada relevante, salvo que vio en la pintura de San Juan una cartela en la que se podía leer "IVAN DE LA PENA" (Juan de la Peña), que consideró que era la firma del pintor, cuando en realidad es el nombre del donante que aparece arrodillado a los pies del Bautista. En carta del 17 de octubre del mismo año Ceán le da las gracias por el esfuerzo, que le reitera en la última misiva conocida sobre el tema fechada el 7 de noviembre.

Cuando Lafuente vio las pinturas ya no formaban parte de un retablo, sino que pertenecían a dos distintos. Uno, el que nos interesa, dedicado a San Juan Bautista, cuya tabla central sería la conservada hoy en Brujas, que se complementaba con otras cuatro relativas a la vida del Precursor, de las que ya faltaría una, pues solo permanecían en la iglesia las de la *Predicación del Bautista*, el *Bautismo de Cristo* y la *Degollación*. Además, se conservaban otras dos tablas de menor tamaño representando a las *Santas Catalina y Magdalena* y los *Santos Cosme y Damián*.

Treinta años después del estudio de Lafuente, José María Caamaño volvió sobre estas pinturas en un artículo en el que ya daba por sentado que la autoría, si bien anónima, se debía al Maestro de Portillo, así llamado por Angulo al ser su obra principal el retablo de la iglesia de San Esteban en Portillo (Valladolid), si bien trasladado a la capilla del palacio arzobispal de Valladolid. Caamaño recogía la ya creciente bibliografía sobre el anónimo pintor y añadía nuevas obras a su catálogo. Al referirse a las pinturas de este maestro en San Miguel del Pino sigue a Lafuente, pero advierte que de las dieciséis tablas que había en los años treinta, solo quedaban siete. Del retablo de San Juan Bautista habían desaparecido la tabla principal, la del *Bautismo de Cristo* y una de las dos tablitas que representaba a los *Santos médicos*, con lo que solo se conservaban en la iglesia la *Predicación del Bautista*, *Decapitación de San Juan*, y *Santa Catalina y la Magdalena*, que son las que han llegado a nuestros días y están recientemente restauradas. Las demás pinturas pertenecientes al otro conjunto también han mermado su presencia.

En el periodo que media entre el artículo de Lafuente y el de Caamaño un buen número de tablas salieron de su ubicación original. En abril de 1957 una tormenta con importante aparato eléctrico afectó a localidades en la ribera del Río Duero. San Miguel del Pino fue uno de los pueblos más afectados, pues un rayo hizo estragos en la iglesia: derribó la espadaña, afectó a la torre y levantó parte de la cubierta del templo, de manera que piedras y cascotes cayeron al interior destrozando enseres y obras de arte. Esto podría hacer pensar que fue entonces cuando algunas tablas se perdieron por el derrumbe, más no fue así. En un reportaje sobre la población realizado por Manuel Fernández Areal y publicado en el *Diario Regional* el 25 de febrero de 1956, se declara que el párroco, Andrés Ramos Lores, comenzó a reparar la iglesia, que estaba en muy mal estado, en 1949, y ante la falta de recursos decidió vender algunas pinturas. El periodista aclara que "en la iglesia había entonces dieciséis tablas con diversos motivos y buen dorado. Hemos visto las que quedan –algunas se vendieron para poder atender los gastos de reparación del año cuarenta y nueve, con el permiso del señor arzobispo–...". El arzobispo entonces era Antonio García y García.

Por un escrito mecanografiado, sin fecha, lugar ni autoría, conservado en el vecindario, también sabemos de la existencia de las dieciséis pinturas y se apuna a que debieron proceder el

monasterio de Santa Clara en Tordesillas, atendiendo a que San Miguel del Pino era la cabeza de la bailía que ostentaba la abadesa de Santa Clara, argumento que no es suficiente para determinar su origen.

Vendida la tabla de *San Juan Bautista entronizado*, junto a otras, según recuerdan en el pueblo el comprador fue Rafael Cavestany de Anduaga, quien fuera ministro de agricultura de Franco entre 1951 y 1957 e impulsor del Instituto Nacional de Colonización en la Santa Espina, en el municipio vallisoletano de Castromonte. Por los datos que posee el Groeningemuseum en la década de 1960 la tabla estaba en una colección privada en Bilbao y posteriormente en el mercado en Londres. Hacia 2000 estaba en Madrid, parece que en manos de la casa Caylus, que la prestó para la exposición *The Age of Van Eyck 1430-1530. The Mediterranean World and Early Netherlandish Painting*, y fue adquirida por el museo de Brujas en 2003, donde permanece.

En el estudio de la tabla en el catálogo de la exposición se confundió el nombre de la población –se dice que es San Juan del Pino– y solo se aportan consideraciones sobre el anónimo autor, pero nada se precisa de su procedencia, salvo que estaba en una colección particular en Madrid. Tampoco se aporta dato alguno sobre la posible ubicación de las otras tablas que salieron de la población a finales de la década de 1940.

La tabla está restaurada, pues había perdido la pigmentación de la parte inferior y algo en los laterales. Se trata de una excelente pintura realizada por un maestro que tiene seguridad en el dibujo y es capaz de dar volumen a la figura a pesar de no conocer las leyes de la perspectiva. El rostro del Bautista concentra toda la fuerza y muestra un realismo muy acusado. Aunque el dosel, el menor tamaño del donante –que es un claro añadido posterior–, el tratamiento del trono y los paisajes del fondo, urbano a la izquierda y natural a la derecha, indican la filiación hispanoflamenca de la pintura, se aprecian guiños hacia el Renacimiento en las columnillas con capiteles que flanquean el dosel y en el interés por dar volumen al personaje. El Groeningemuseum declara como autor a Álvaro Sánchez, atendiendo a que en un estudio de 1991 a cargo de Redondo Cantera se quería ver ese nombre en una inscripción en el nimbo de San Juan Bautista en la tabla *Predicación del Bautista*, lectura que hoy no parece admitirse, por lo que se ha vuelto a denominar al anónimo pintor como Maestro de Portillo, nombre que le dio Angulo y refrendó Post.

Descripción

La tabla ha sido restaurada pues la parte inferior y los laterales habían perdido parte de la pintura.

Ubicaciones

- **post. 2003**

MUSEO

[Groeningemuseum, Brujas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- **Fecha desconocida**

CASA DE SUBASTAS

[Caylus. Galería de Arte, Madrid \(España\)](#)

- **Fecha desconocida**

COLECCIÓN PRIVADA

[Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **Fecha desconocida**

COLECCIÓN PRIVADA

[Bilbao \(España\)](#)

- ca. 1500 - ca. 1949

IGLESIA

[San Miguel Arcángel, San Miguel del Pino \(España\)](#)

Bibliografía

- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1940): "El Maestro de Portillo", nº 14, Archivo Español de Arte.
- CAAMAÑO MARTÍNEZ, Jesús María (1965): "La presencia del Maestro de Portillo en Valladolid. Nuevas obras", vol. XXXVIII, nº 150, en Archivo Español de Arte, CSIC, Madrid.
- LAFUENTE FERRARI, Enrique (1935): "Miscelánea de primitivos flamencos", vol. XI, nº 32, en Archivo Español de Arte y Arqueología, CSIC, Madrid, pp. 179-194.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- [PUIG SANCHÍS, Isidro \(2020\): "El Maestro de Portillo y el Maestro de Calzada. Sobre el dibujo subyacente y nuevas atribuciones", vol. 101, Archivo de Arte Valenciano.](#)
- [REDONDO CANTERA, María José \(1991\): "En torno al Maestro de Portillo: las tablas de San Miguel del Pino \(Valladolid\)", vol. Anejo, nº 12, en Príncipe de Viana.](#)
- SERRANO Y SANZ, Enrique (1899): "Cartas de D. Martín Fernández Navarrete, D. Agustín Ceán Bermúdez y D. Diego Clemencín, a D. Tomás González, archivero de Simancas", vol. VI, en *Revue Hispanique*, París, pp. 81-129.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Saint John the Baptist with donor

[Maestro de Portillo](#)

Inventory number: 292 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispanoflemish painting

Dimensions: 53,22 x 32,67

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Juan Bautista](#)

Provenance: [San Miguel Arcángel](#) (San Miguel del Pino, Spain)

Current location: [Groeningemuseum](#) (Bruges, Belgium)

Inventory number in current collection: 2003.GRO0002.I

Inscriptions

IVAN DE LA PENA

Object History

The [Groeningemuseum in Bruges](#) (Belgium) preserves a panel painting showing St. John the

Baptist enthroned, dated at the end of the 15th century, which is attributed to an unknown master, who has been identified as Álvaro Sánchez, but recent research does not accept this and opts for the traditional attribution to the anonymous painter known as Maestro de Portillo.

The panel comes from an altarpiece placed in the parish church of San Miguel del Pino, a small town about 20 km west of Valladolid. On this point there is no doubt, since in the early 1930s the paintings were photographed by Cayetano de Mergelina, director of the Seminary of Art and Archaeology of the University of Valladolid, and the photographs are preserved in the Department of Art History of that University.

Mergelina noted the quality of the paintings, then quite deteriorated, and asked Enrique Lafuente Ferrari to carry out a study to try to find out their history. Lafuente fulfilled this task and in 1935 published an article entitled "Miscelanea de primitivos castellanos" (Miscellany of Castilian primitives), in which he repaired the panels of San Miguel del Pino together with others. This study revealed that the paintings had already attracted the attention of Tomás González, who was in charge of the Archive of Simancas at the beginning of the 19th century. The proximity between San Miguel del Pino and Simancas must have meant that González went to see them and, lacking specific knowledge of painting, contacted Ceán Bermúdez, who years earlier had published a detailed dictionary of Spanish artists.

In a letter from Ceán to Tomás González dated August 8, 1818, he acknowledged receipt of the letter in which the latter informed him of the discovery of the paintings, and accepted the possibility that they might have come from the monastery of Santa Clara in Tordesillas. Ceán asked him to find out more about the panels, and González must have made an effort but without finding anything relevant, except that he saw on the painting of St. John a cartouche on which one could read "IVAN DE LA PENA" (Juan de la Peña), which he considered to be the signature of the painter, when in fact it is the name of the donor who appears kneeling at the feet of the Baptist. In a letter dated October 17 of the same year, Ceán thanked him for the effort, which he reiterated in the last known letter on the subject, dated November 7.

When Lafuente saw the paintings, they were no longer part of one altarpiece, but belonged to two different ones. One, the one we are interested in, was dedicated to St. John the Baptist, whose central panel would be the one preserved today in Bruges, which was complemented by four others relating to the life of the Precursor, of which only one was missing, since only those of the *Preaching of the Baptist*, the *Baptism of Christ* and the *Beheading* remained in the church. In addition, two other smaller panels representing *Saints Catherine and Magdalene* and *Saints Cosmas and Damian* were preserved.

Thirty years after Lafuente's study, José María Caamaño returned to these paintings in an article in which he already assumed that the authorship, although anonymous, was due to the Master of Portillo, so called by Angulo because his main work was the altarpiece of the church of San Esteban in Portillo (Valladolid), although it was transferred to the chapel of the archbishop's palace in Valladolid. Caamaño collected the already growing bibliography on the anonymous painter and added new works to his catalog. When referring to the paintings of this master in San Miguel del Pino he follows Lafuente, but warns that of the sixteen panels that existed in the thirties, only seven remained. From the altarpiece of San Juan Bautista the main panel, the one of the *Baptism of Christ* and one of the two small panels representing the *Holy Doctors* had disappeared, so that only the *Preaching of the Baptist*, *Decapitation of San Juan*, and *Santa Catalina and the Magdalene*, which are the ones that have come down to us and have recently been restored, were preserved in the church. The other paintings belonging to the other group have also diminished their presence.

In the period between Lafuente's article and Caamaño's, a good number of panels were removed from their original location. In April 1957 a storm with important electrical apparatus affected localities on the banks of the Duero River. San Miguel del Pino was one of the most affected towns, as a lightning strike wreaked havoc in the church: it knocked down the belfry, affected the tower and lifted part of the roof of the temple, so that stones and rubble fell inside, destroying belongings and works of art. This might lead one to think that it was then that some boards were lost in the collapse, but this was not the case. In a report on the town by Manuel Fernández Areal and published in the *Diario Regional* on February 25, 1956, it is stated that the parish priest, Andrés Ramos Lores, began to repair the church, which was in very bad condition, in 1949, and due to the lack of resources decided to sell some paintings. The journalist clarifies that "in the church there were then sixteen boards with different motifs and good gilding. We have seen those that remain -some were sold in order to cover the repair expenses for the year forty-nine, with the permission of the archbishop-...". The archbishop at that time was Antonio García y García.

From a typewritten writing, without date, place or authorship, preserved in the neighborhood, we also know of the existence of the sixteen paintings and it is suggested that they must have come from the monastery of Santa Clara in Tordesillas, considering that San Miguel del Pino was the head of the bailiwick held by the abbess of Santa Clara, an argument that is not sufficient to determine their origin.

When the panel of *San Juan Bautista enthroned* was sold, along with others, the buyer was Rafael Cavestany de Anduaga, who was Franco's Minister of Agriculture between 1951 and 1957 and promoter of the National Institute of Colonization in Santa Espina, in the Valladolid municipality of Castromonte. According to the data held by the Gröningemuseum, in the 1960s the panel was in a private collection in Bilbao and later on the market in London. By 2000 it was in Madrid, apparently in the hands of the Caylus house, which lent it for the exhibition *The Age of Van Eyck 1430-1530. The Mediterranean World and Early Netherlandish Painting*, and was acquired by the Museum of Bruges in 2003, where it remains.

In the study of the panel in the exhibition catalog, the name of the town was confused - it is said to be San Juan del Pino - and only considerations are given about the anonymous author, but nothing is specified about its provenance, except that it was in a private collection in Madrid. Nor is there any information on the possible location of the other panels that left the town at the end of the 1940s.

The panel has been restored, as it had lost the pigmentation on the lower part and some on the sides. It is an excellent painting by a master who is confident in drawing and is able to give volume to the figure despite not knowing the laws of perspective. The face of the Baptist concentrates all the strength and shows a very marked realism. Although the canopy, the smaller size of the donor -which is clearly a later addition-, the treatment of the throne and the landscapes in the background, urban on the left and natural on the right, indicate the Hispano-Flemish affiliation of the painting, there are nods to the Renaissance in the columns with capitals flanking the canopy and in the interest in giving volume to the character. The Groeningemuseum declares Álvaro Sánchez as the author, considering that a 1991 study by Redondo Cantera wanted to see that name in an inscription on the nimbus of St. John the Baptist in the panel *Preaching of the Baptist*, a reading that today does not seem to be accepted, so the anonymous painter has been renamed Master of Portillo, a name given to him by Angulo and endorsed by Post.

Description

The panel has been restored because the lower part and the sides had lost part of the paint.

Locations

- **post. 2003**

MUSEUM

[Groeningemuseum, Bruges \(Belgium\)](#)

- **Unknown date**

AUCTION HOUSE

[Caylus. Art Gallery, Madrid \(Spain\)](#)

- **Unknown date**

PRIVATE COLLECTION

[London, London \(United Kingdom\)](#)

- **Unknown date**

PRIVATE COLLECTION

[Bilbao \(Spain\)](#)

- **ca. 1500 - ca. 1949**

CHURCH

[San Miguel Arcángel, San Miguel del Pino \(Spain\)](#)

Bibliography

- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1940): "El Maestro de Portillo", nº 14, Archivo Español de Arte.
- CAAMAÑO MARTÍNEZ, Jesús María (1965): "La presencia del Maestro de Portillo en Valladolid. Nuevas obras", vol. XXXVIII, nº 150, en Archivo Español de Arte, CSIC, Madrid.
- LAFUENTE FERRARI, Enrique (1935): "Miscelánea de primitivos flamencos", vol. XI, nº 32, en Archivo Español de Arte y Arqueología, CSIC, Madrid, pp. 179-194.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- [PUIG SANCHÍS, Isidro \(2020\): "El Maestro de Portillo y el Maestro de Calzada. Sobre el dibujo subyacente y nuevas atribuciones", vol. 101, Archivo de Arte Valenciano.](#)
- [REDONDO CANTERA, María José \(1991\): "En torno al Maestro de Portillo: las tablas de San Miguel del Pino \(Valladolid\)", vol. Anejo, nº 12, en Príncipe de Viana.](#)
- SERRANO Y SANZ, Enrique (1899): "Cartas de D. Martín Fernández Navarrete, D. Agustín Ceán Bermúdez y D. Diego Clemencín, a D. Tomás González, archivero de Simancas", vol. VI, en Revue Hispanique, París, pp. 81-129.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Fotografía: Águeda Sastre Zamora

